

PEDAGOGICAL SCIENCES

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИИ В КАЗАХСТАНЕ 2000 ГОДА ПО 2010 ГОДЫ

Кудабеева К.И.

*кандидат педагогических наук, профессор,
Казахского педагогического университета имени Абая,*

Алматы, Казахстан

Индекс Хирша: 2

<https://orcid.org/0000-0002-0034-858X>

Есерикюлы Д.

Магистр 7M02120-Графический дизайн

STATE OF LANGUAGE LITERACY DEVELOPMENT IN ONLINE EDUCATION IN KAZAKHSTAN 2000 TO 2010

Kudabaeva K.

*candidate of pedagogical sciences, professor,
Kazakh Pedagogical University named after Abay,*

Almaty, Kazakhstan

H-index: 2

<https://orcid.org/0000-0002-0034-858X>

Yerserikuly D.

Magister 7M02120-Graphic design

Аннотация

Данная статья анализирует процессы развития и продвижения интернет платформ нацеленные на предоставление услуг связанные с онлайн языковыми курсами на территории Республики Казахстана. Также автор статьи сделал акцент в своей работе на роль интернета в педагогическом аспекте языковых курсов, анализ использования казахстанцами языкового образования в онлайн формате. В данной статье рассмотрено как всемирная сеть, сайты и онлайн образования способствовали знанию языка казахстанцев.

Рассматриваются какие предпочтения граждан Казахстана в вопросе выбора языка и какими интернет ресурсами они пользуются для развития своей языковой грамотности.

Abstract

This article analyzes the processes of development and promotion of Internet platforms aimed at providing services related to online language courses in the territory of the Republic of Kazakhstan. The author of the article also focused in his work on the role of the Internet in the pedagogical aspect of language courses, analysis of the use of language education by Kazakhstanis in an online format. This article examines how the World Wide Web, sites and online education contributed to the knowledge of the language of Kazakhstanis.

We consider what preferences of citizens of Kazakhstan regarding the choice of language and what Internet resources they use to develop their language literacy.

Ключевые слова: Онлайн курсы, Онлайн обучение, веб-аналитика, веб-сайты, исследования аудитории, информационные технологии, иностранные языки.

Keywords: Online courses, Online learning, web analytics, websites, audience research, information technology, foreign languages.

На сегодня актуальной проблемой является огромный скачок в подаче информации по всему миру, нужно отметить что теперь есть две терминологии в обществе которые дают определение формам обучения это онлайн обучение (Online Learning) и оффлайн обучение (Offline Learning)

Онлайн обучение (Online Learning): Это форма обучения, при которой студенты получают доступ к учебным материалам и участвуют в учебном процессе через интернет. Онлайн курсы предоставляются через веб-платформы, где студенты могут просматривать видеолекции, выполнять задания, общаться с преподавателями и соучащимися через

онлайн форумы, электронные чаты и другие средства коммуникации. Эта форма обучения обеспечивает гибкость расписания и доступность обучения из любой точки мира.

Офлайн обучение (Offline Learning): Это традиционная форма обучения, где студенты физически присутствуют на занятиях в учебном заведении, таком как школа, университет или другое образовательное учреждение. Обучение происходит в классах или лекционных аудиториях, где преподаватели передают материалы студентам лично. Эта форма обучения обеспечивает прямое взаимодействие с преподавателями и одноклассниками, что

способствует обмену опытом и обсуждению учебных вопросов.

Многое говорит о том web-сайт является лицом компаний, виртуальным официальным офисом, который имеет свое место в графическом пространстве как Всемирная сеть (Интернет). Важность сайтов сложно переоценить, платформа может выполнять разную роль, заменяя для организации не одного сотрудника. Интернет платформа способен выполнять такие профессиональные деятельности как: оператор, менеджер-продаж, консультант, гид, графический дизайн, маркетолог, педагог и т.д Конечно такой огромный скачок в подаче информации по всему миру, однозначно дало мировому сообществу в XXI веке новые возможности во всех сферах деятельности человека, а также получения и подача знания стало намного гибче и доступным. В данной статье нас интересует педагогический аспект в онлайн пространстве. Насколько сильно такая цифровизация повлияло знанию языка казахстанских граждан. Поэтому сперва нужно начать с анализа и статистики о том какое число людей в Казахстане пользуются всемирной сетью. Данные приведенные известным сайтом Wikipedia такие:

Агентство Республики Казахстан по статистике, а также другие мониторинговые компании регулярно проводят исследования интернет-аудитории в Казахстане. Численность индивидуальных пользователей Интернета в Казахстане демонстрирует уверенный рост в первые годы XXI века. По данным АО «Казконтент» в 2007 году аудитория Интернета составляла 12,3 % от населения РК и 26,4 % от городского населения; на конец 2010 года данные цифры составили 25,7 % и 44,1 % соответственно [2]. Статистика пользователей Интернета по годам:

2000 год — 70,000 интернет-пользователей (0.5 %)

2005 год — 400,000 интернет-пользователей (2.7 %)

2007 год — 1,247,000 интернет-пользователей (8.5 %)[1]

По оценке TNS Central Asia аудитория Казнета в начале 2016 года достигла 63,3 % от всего населения республики. При этом, уровень проникновения Интернета в группе 15-24 лет достигла 97 %. А в возрастной группе 25-44 — 92 %.[3]

В 2016 году впервые зафиксировано, что доля пользователей Интернета в Казахстане, выходящих в Сеть с мобильных устройств, стала доминировать.[4]

2022 году в Казахстане 17,3 млн из 19,5-миллионного населения пользуются интернетом, проникновение составляет 89,2% [5]. Таким образом статистика показывает нам и дает возможность сделать выводы, что к сети имеют доступ все слои населения страны. Также такая тенденция как мало вовлеченность взрослой части граждан уходит в прошлое. Статистика распространенности доступа к интернету среди граждан Казахстана, свидетельствует о том, что большую часть контента казахстанцы получают из всемирной сети. Конечно же языки которые преобладают в Казахстанской сети

это русский, казахский и английский. По статье 7 Конституции Республики Казахстан в стране государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык[6]. Неофициально с ними сейчас в жизнь казахстанцев вливается английский язык.

Во всех школах Казахстана обучают трем языкам включая и английский язык. Во всех образовательных учреждениях колледжи, универы, институты, высших заведениях деятельности студентов ориентированы на три языка. Это дает простор для обучения нашим студентам. Владения тремя языками дает колоссальные преимущества для казахстанцев. Более 35 процентов казахстанцев знают английский язык, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Согласно данным переписи 2021 года, 44,9 процента населения старше 5 лет владеют двумя языками, еще 28,6 процента – тремя языками. По итогам переписи оказалось, что еще 1,7 процента разговаривают на 4 языках, 5 языков знают 0,2 процента населения. Доля полиглотов, знающих 6 языков, составила 0,1 процента, или 8 845 человек [7].

Любопытный факт: доля женщин, владеющих 4-5 языками, больше, чем мужчин, 52,1 процента против 47,9 процента соответственно. А вот доля мужчин, знающих 6 и более языков, напротив, превышает долю женщин – 55,6 процента [7].

Больше всего полиглотов, знающих 5 и более языков, проживали в городе Алматы [7].

При этом 35,1 процента, или 6 042,1 тысячи человек знают английский, из них 27,6 процента свободно говорят на нем. [7]

В возрастном сегменте доля владеющих английским больше всего в возрасте 10-14 лет и 25-29 лет [7].

Мультилингв — человек, способный общаться более чем на одном языке, либо активно (через речь, письмо, или жесты), либо пассивно (слушая, читая, иным образом воспринимая информацию). Чаще всего распространены *билингвы* и *трилингвы* — люди, в той или иной степени владеющие 2 или 3 языками соответственно. Человек, хорошо владеющий одновременно более чем 3 языками, обычно называется полиглот [8].

В детстве мультилингвы приобретают как минимум один язык — такой язык называется первый язык, или родной язык. До определённого периода он приобретается без формального образования, и механизмы его усвоения являются предметом серьёзных дискуссий. Дети, осваивающие таким образом два языка, обычно называются «параллельные билингвы» (англ. *simultaneous bilinguals*), однако даже в этом случае один из языков, как правило, занимает доминирующее положение.[8]

По этим данным есть закономерность о том, что казахстанец овладевает своим родным языком в детстве, будь это казахский и русский а дальнейшим учитывая какая проникновенность двух языков казахский и русский в Республике Казахстан значительная часть граждан уже в взрослом возрасте становятся «параллельные билингвы»(нос

ителем двух языков). Третьим языком конечно выступает английский язык. Онлайн и оффлайн курсы английского языка самые популярные в Казахстане. Это и неудивительно, ведь по статистике половина всей информации мира на английском языке, и эту информацию наши граждане черпают из интернета, фильмы, видеоигры, книги, научные статьи, культурные аспекты и т.д. и т.п. Мотивация получать информацию из разных источников на разных языках создает спрос создавать онлайн курсы по изучению языка. По степени распространенности (общему количеству владеющих языком людей) русский в 2022 году занимал восьмое место в мире (258,2 млн) после английского (1,5 млрд носителей) [9].

Владея тремя языками казахстанцы имеют возможность коммуницировать с 1,7 млрд людьми во всем мире и свыше 70 стран где наши граждане имеют возможность проявить свои навыки языка. А место с этим конечно же черпать информацию, знания и контент на этих языках на просторах всемирной сети. Чуть более половины веб-сайтов и веб-страниц в Интернете по-прежнему используют английский как основной язык. На 2019 год английский язык составляет 54% процента от всего контента в интернете, однако его доля имеет тенденцию к постепенному сокращению за счёт более быстрого роста сегментов Интернета на других языках [10]. Русский язык в 2019 составляет 4,6% мирового интернет пространство [11].

Такие статистики показывают как важно владения языка как и своего родного так и иностранных. Каждый кто стремится обогатить свои знания владением нового языка, создает себе возможность быть понятым в каждом уголке мира, также самому человеку понять этот мир в разных культурах, делать открытия, нести научную работу, учиться, работать, духовно и ментально развиваться. Конечно сейчас изучению языка сильно способствует всемирная сеть. Можно заметить как в интернет пространстве много курсов, приложения, сайты которые предоставляют свои услуги по знаниям языка. Такое огромное количество услуг ответ на спрос самих же граждан. Многие казахстанцы стремятся овладеть языками, и это желание растет каждым годом. В Казахстане многонациональное население, и многие граждане могут иметь разные предпочтения относительно изучения иностранных языков в зависимости от их культурного и личного контекста. Однако некоторые языки, как правило, более популярны среди казахстанцев. Вот несколько языков, которые обычно привлекают внимание в Казахстане:

Русский язык: Русский язык является одним из официальных государственных языков в Казахстане. Большинство казахстанцев владеют русским, и многие изучают его в качестве второго языка.

Английский язык: Английский язык широко распространен в мире как международный язык общения. Многие казахстанцы изучают английский для бизнеса, туризма и образования.

Турецкий язык: Близость культур и исторические связи с Турцией могут способствовать интересу казахстанцев к турецкому языку.

Китайский язык: Развитие экономических и культурных связей с Китаем приводит к увеличению интереса к изучению китайского языка.

Французский язык: Французский может быть выбран в качестве второго иностранного языка, особенно в образовательных учреждениях.

Немецкий язык: Немецкий язык также может быть популярным выбором для изучения, особенно в контексте академического образования.

Эти предпочтения могут различаться в зависимости от региона, социального контекста и целей каждого конкретного человека.

Выводы и рекомендации:

Одним из популярных видов обучения языка является онлайн-курсы. Онлайн-курсы представляют собой форму дистанционного обучения, в которой образовательные материалы, активности и взаимодействие с преподавателями осуществляются через интернет. Исследования в области образования и психологии обучения подтверждают ряд научных обоснований для использования онлайн-курсов:

Процесс создания онлайн курсов имеет много этапов, прежде чем, такая идея перейдет с образованного понятия в полноценный продукт обучения для граждан. Изучая особенности данного направления в сфере цифрового образования мы должны рассмотреть из чего состоит данный продукт предназначенный для предоставления широкого выбора изучения языка через всемирную сеть. Десятки популярные платформы в сети рассказывают нам о своей концепции по созданию интернет курсов. Они имеют общие этапы построения интернет платформы которые в дальнейшем будет предоставлять регулярные онлайн курсы по тем или иным профессиональным знаниям отвечающие запросам клиентов. Последовательность создания онлайн курсов требует много финансовых средств и финансовой грамотности, так как для создания такого значительного проекта нужны самые разные навыки и умения. Организация будет сосредотачивать в себе множество разных профессиональных деятельности и профессиональных сотрудников, которые будут работать на разных этапах создания данного проекта. Создания методики обучения языка в онлайн формате требует значительных средств и компетентных специалистов, которые будут продвигать образовательный курс для граждан Казахстана. Общие советы от разных источников в интернет по созданию такого проекта такие:

1) **Идея и Выбор языка:**

• Выберите один язык или несколько языков в которой вы обладаете опытом и которые вы будете использовать в качестве продукта образования для клиентов.

2) **Целевая аудитория:**

• Определите вашу целевую аудиторию. Это поможет вам адаптировать контент и подход к обучению.

3) **Исследование рынка:**

• Проведите исследование, чтобы определить, есть ли спрос на ваш курс языка. Просмотрите существующие курсы в вашей области, определите их популярность и привлекательность.

- 4) Планирование и структурирование:
- Разработайте общий план курса. Определите, как будет структурироваться материал, сколько уроков, какие форматы контента будут использоваться (видео, текст, задания и т.д.).
- 5) Выбор платформы:
- Выберите платформу для размещения ваших курсов языка. Например, это может быть популярная образовательная платформа, такая как Udemu, Coursera, или вы можете создать свой собственный веб-сайт. Назовите и предложите?
- 6) Создание контента:
- Создайте контент для своих уроков. Это может включать в себя запись видеоуроков, написание текстов, подготовку заданий и тестов. Разработайте программу по методике обучения языка в онлайн формате; тематику 24 часовую видеоуроков, текстов, заданий и тестов. Конкретно для кого? Где программа ?
- 7) Тестирование:
- Протестируйте свой курс на небольшой группе людей, чтобы получить обратную связь. Это поможет вам улучшить качество и эффективность вашего курса.
- 8) Маркетинг:
- Разработайте стратегию маркетинга для привлечения студентов. Это может включать в себя использование социальных сетей, создание веб-сайта, использование рекламы и другие методы.
- 9) Поддержка студентов:
- Обеспечьте механизм поддержки студентов. Это может включать в себя форумы, электронную почту для вопросов и ответов, вебинары и т.д.
- 10) Обновление и улучшение:
- После запуска постоянно обновляйте и улучшайте свой курс на основе обратной связи и изменений в области.

По такому принципу были созданы довольно много платформ предоставляющие онлайн образование и в том числе языковые курсы. Созданный по такому плану продукт образования, должен предоставить своим клиентам те преимущества, которые не могло дать традиционный метод обучения.

Онлайн обучение языку имеет свои преимущества. Вот некоторые из них:

Форма обучения: Гибкость расписания время от -до: Студенты могут учиться в удобное для них время.

Доступ к ресурсам: Обширные образовательные материалы доступны онлайн.

Индивидуализация обучения: Возможность выбора материалов и уровня сложности.

Экономия времени и денег: Отсутствие необходимости в поездках и проживании.

Возможность повторения: Студенты могут возвращаться к материалам для повторения.

Глобальное сообщество: Возможность общения с носителями языка из разных стран.

Использование технологий: Интерактивные приложения и платформы обогащают обучение.

Онлайн тестирование: Быстрая проверка знаний и результатов.

Эффективное измерение прогресса: Многие платформы предоставляют статистику успеха.

Доступность для всех: Люди с разным уровнем финансов могут получить образование. Такие онлайн курсы в пространстве Казахстанской сети предоставляют внушительное количество организации для наших граждан. Нужно отметить самые 10 популярных интернет платформ которые предоставляют такие курсы:

1. OOGWAY - языковой учебный центр
О центре:
Более 2000 учеников
Доступность по всему миру
Самые популярные языки
Опытные преподаватели
Индивидуальный подход
2. Онлайн школа английского языка. Образовательная платформа – EngGO
О центре:
9 лет в сфере образования
Собственная интерактивная онлайн платформа
700 студентов обучаются ежемесячно
7500+ студентов успешно закончили обучения
40 человек - штат сотрудников
3. NAZAR EDUCATION
О центре:
25 000+ учащихся с 2018 года
52 компетентных учителей
Онлайн и офлайн обучения
Авторская интенсивная методика
4. Qlang. Онлайн курсы английского языка. Изучайте английский язык онлайн в Qlang.
О центре:
Проверка каждого участника
Выгодные цены
Контроль качество
5. Онлайн школа английского языка (jtstudy.kz)
О центре:
Более 10.000 студентов за все время
За 1 месяц разговорный по английскому
Активно обучаются студентов 3000+
700+ преподавателей
96% положительные отзывы
6. Онлайн курсы английского языка в Казахстане: школа английского языка, онлайн обучение (bebestschool.kz)
О центре:
12 уроков проводится каждый час по всему миру
70% времени урока вы практикуетесь
4 основных навыках: speaking, reading, listening & writing.
6 лет опыта и экспертизы в области обучения
7. Онлайн языковые курсы (oqyqazaq.kz)
Микрообучение
Уроки 8-15 минут
98% окончившие курс достигли своих целей.
8. Онлайн-школа английского языка. Казахстан. (truston.kz)
6 лет в образовательном рынке
2848 учеников, окончивших обучение
70% набрали минимальный пороговый балл по IELTS/TOEFL
9. Online Education (interpress.kz)
20+ лет успешной работы

45 000 довольных клиентов

6 филиалов по РК

10. Курсы английского языка онлайн в Алматы
(lingvomania.kz)

Удобство и гибкость обучения

Отслеживание прогресса

Индивидуализация

Figure No. 3 Graphic statistics of Internet users by year.

Figure No. 4 Graphic statistics of Internet users by age.

Figure No. 5 Dynamics of Internet users by year.

Список литературы

1. Kazakhstan Internet Usage and Telecommunications Reports Архивная копия от 3 февраля 2010 на Wayback Machine
2. Обзор казахстанского интернет-рынка 2007—2011 — АО «Казконтент» Архивная копия от 30 апреля 2011 на Wayback Machine
3. Александр Галиев. Уровень проникновения Интернета в городах Казахстана достиг предела Архивная копия от 25 июня 2016 на Wayback Machine Computerworld.kz
4. Александр Галиев. Мобильные устройства стали доминировать в Казнете. Архивная копия от 8 апреля 2016 на Wayback Machine Computerworld.kz
5. Дайрабай Бекжанов. Проникновение интернета в Казахстане составляет 89,2% (digitalbusiness.kz). дата обращения: 23 мая 2023.
6. Статья 7 Конституции Казахстана о статусе русского языка с Комментариями 2023 года в новой

редакции с последними изменениями (constitutionrk.kz)

7. Назван город полиглотов в Казахстане | Tengri Travel (tengritravel.kz). дата обращения: 02 ноября 2023

8. Многоязычие — Википедия (wikipedia.org). Эта страница в последний раз была отредактирована 13 ноября 2023 в 17:48

9. What are the top 200 most spoken languages? Ethnologue (3 октября 2018). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 12 января 2013 года

10. Historical trends in the usage of content languages, January 2019. Эта страница в последний раз была отредактирована 5 декабря 2023 в 04:44.

11. Usage Statistics and Market Share of Content Languages for Websites, January 2019. Эта страница в последний раз была отредактирована 5 декабря 2023 в 04:44.